

ПСИХОЕМОЦІЙНЕ НАПРУЖЕННЯ ТА АДАПТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ В ІНШОМОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Розглядаючи питання входження людини в іншомовне середовище, слід зазначити, що питання білінгвізму (полілінгвізму або багатомовності) набуває все більшої актуальності в сучасному світі з огляду на глобалізацію та стрімкий розвиток економічних, соціально-політичних та міжкультурних взаємозв'язків у світі. Отже, знання кількох іноземних мов стає нормою та викликом для сучасної людини.

Білінгвізм (від лат. «bi» – подвійний та «lingua» – мова) в наш час являється розповсюдженим явищем, однак слід виокремити поняття природного і штучного білінгвізму. Якщо перше передбачає засвоєння людиною двох різних мов з дитинства та вільне користування ними, то змістом іншого поняття є вивчення другої мови після засвоєння першої. В такому випадку перша засвоєна мова буде для людини рідною. Найчастіше вивченням другої мови (або кількох наступних за нею мов) людина розпочинає займатися в більш дорослому віці, стикаючись з певними труднощами.

Вивчення іноземних мов – це не тільки оволодіння іншомовною компетентністю, але й певна комунікативна гнучкість, емоційна стійкість та здатність до пізнання. Окрім того, це вміння психологічно включатися до процесу навчання. Ефективність засвоєння іноземної мови безпосередньо пов'язана з психологічною готовністю учня/студента засвоювати та застосовувати іноземну мову в життєвих ситуаціях, вірити в свої здібності, не боятися помилок і не відчувати скутості при спілкуванні іноземною мовою, тобто вміти долати психологічні бар'єри.

Проблема психологічних бар'єрів як суттєвої перешкоди при вивченні іноземних мов розглядалася в багатьох соціально-психологічних дослідженнях, в котрих наводилися різні класифікації та визначення психологічних бар'єрів при вивченні

другої мови. Зокрема, можна виділити зовнішні (об'єктивні бар'єри та перепони соціального характеру, що виникають за певних соціальних обставин, незалежно від нашого впливу, пов'язані з певним напруженням у соціумі або неможливістю знайти відповідну програму чи викладача тощо) та внутрішні (набагато глибші суб'єктивні чисельні психофізіологічні та лінгвістичні перепони на шляху до оволодіння мовою, притаманні даній конкретній особистості). Внутрішні бар'єри потребують більш детального вивчення, оскільки пов'язані з віком, особливостями виховання, попереднім досвідом навчання, наявністю здібності до вивчення іноземних мов, вірою в свої сили. Також вони можуть бути викликані негативним впливом на відповідну оцінку ситуації, наявністю власного стилю засвоєння мови, конфліктів у спілкуванні, особливостями пам'яті, внутрішньої мотивації, усвідомленням нової мовної реальності, актуалізацією когнітивних, емоційних міжкультурних сфер тощо.

Більшість лінгвістів та психологів розглядають мотивацію як один з головних факторів, що впливають на засвоєння людиною другої мови. Навіть за наявності кваліфікованого викладача та досконало розробленої програми навчання, без мотивації найобдарованіші люди не можуть досягти поставленої мети. Мотивація людини, яка вивчає іноземну мову, містить три складові: зусилля (наполегливість та час, витрачений на вивчення), бажання (прагнення досягти успіхів та високих результатів) та емоції (емоційна реакція того, хто навчається, на процес вивчення мови) (Gardner R., 1985).

Дослідники розподіляють мотивацію на дві великі групи: інтегративну та інструментальну. Інтегративна мотивація – бажання людини стати частиною іншомовної культури, «інтегруватися в неї», щоб вільно спілкуватися з носіями мови та отримати певний статус у суспільстві. В свою чергу, інструментальна мотивація пов'язана з вивченням іноземної мови як «інструмента» для певної практичної мети, наприклад, для отримання диплому в іноземному університеті або для отримання посади на престижній роботі (Gardner R., Lambert W., 1972).

Аналізуючи механізм та ефективність оволодіння іноземною мовою, варто звернути увагу на питання тривожності. Тривожність у цілому являється нестійким емоційним станом, що супроводжується відчуттям страху, інтенсивність якого може варіюватись (Аршава І., 2013). У західній психолінгвістиці, зокрема, вперше приділили увагу феномену мовної тривожності (*language anxiety*), що визначалася як *«певна сукупність самооцінки, переконань, почуттів та принципів поведінки, пов'язаних із вивченням іноземної мови, що, в свою чергу, зумовлюється унікальністю цього процесу»* (Horwitz E., Horwitz M., Cope J., 1986). Мовна тривожність як один з проявів психологічного бар'єру в когнітивному плані постає досить значною перешкодою для ефективного засвоєння іноземної мови. Вчені вважають, що вміння долати психологічні бар'єри в міжособистісній комунікації рідною мовою сприяє позбавленню тривожності в аналогічних ситуаціях і при спілкуванні мовою, котра вивчається.

Будь-яке повідомлення з боку оточуючого середовища здатне викликати в організмі людини певну реакцію та певне напруження. Вочевидь, питання стресу та стресостійкості також слід брати до уваги, розглядаючи психологічні бар'єри та здатність людини адаптуватися до входження в іншомовне середовище. Проте не варто сприймати стрес лише як джерело негативних процесів та причин неблагополуччя, страждань або невдач. Стрес являється обов'язковим компонентом життя людини та може як знижувати, так і підвищувати стійкість організму, стимулюючи його до розвитку і життя (Сельє Г., 1977).

У будь-якому разі процес адаптації індивіда до іншомовного середовища буде викликати в нього стрес, стимулюючи поступове пристосування його внутрішніх когнітивних та психоемоційних реакцій до соціально-культурних та ціннісних особливостей нового (в нашому випадку, мовного) середовища; підвищення впевненості у собі, мотивації до подальшого навчання і збільшення можливостей самореалізації та отримання задоволення від досягнутого результату. Отже, психологічне напруження і крос-культурні

бар'єри поступово перестануть бути перешкодами та стануть рушійною силою і стимулом для подолання мовних бар'єрів на шляху до оволодіння іноземною мовою.

DOI: 10.5281/zenodo.5844228

Лісневська А. О., Булах Т. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИВ'ЯЗАНOSTI ДО БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЗI СХИЛЬНІСТЮ ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ

Інтернет-залежність залишається однією з найбільш актуальних проблем в умовах функціонування інформаційного суспільства. Особливої уваги заслуговує розвиток Інтернет-залежності в юнацькому віці, коли завершується становлення світогляду, формуються усталені способи взаємодії з навколишнім світом, закріплюються ті труднощі міжособового спілкування, які не було розв'язано в попередні вікові періоди. Отже, найбільший ризик формування в особистості Інтернет-залежності припадає на 15-17 років (Бергис Т., Азизова Л., 2015; Колесников В., Мельник Ю., Теплова Л., 2019).

Поширеною є думка, що існують певні особистісні передумови, які сприяють розвитку Інтернет-залежності: зокрема, йдеться про замкнутість, емоційну напруженість, почуття самотності, занижену самооцінку, схильність до депресії, уникання проблем і відповідальності та ін. (Єгоров О., 2007). Виділено також труднощі міжособового спілкування, які супроводжують Інтернет-залежність. Вони пов'язані передусім з наявністю внутрішньоособистісного конфлікту, що виявляється в бажанні спілкуватися, виражати свої думки, займати лідерські позиції серед однолітків у поєднанні з браком необхідних навичок спілкування, достатнього рівня соціальної сміливості та адаптованості (Єгоров О., 2007; Коваль Т., 2012). Враховуючи те, що в науковій літературі недостатньо висвітлені ті психологічні підстави, на яких формуються численні особистісні і поведінкові прояви Інтернет-адикта, було вирішено розкрити зв'язок між схильністю до Інтернет-